

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1774

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1774.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14..-1792), Organigrammes (organisation)

Selon l'*Almanach royal, année M. DCCC. LXXIV. Présenté à Sa Majesté Pour la première fois en 1699 ; mis en ordre et publié Par Le Breton, Premier Imprimeur ordinaire du Roi*, A Paris : rue de la Harpe. Avec Approbation & Privilège du Roi, [1774], p. 367-368, 397-398.

Disponible sur Internet, url : <https://archive.org/details/almanachroyal1774sain/page/396/mode/2up>.

Organigramme

Fonction en 1774	Titulaire	Forme normalisée
Bibliothécaire	M. l'Abbé Bignon	Jean-Paul Bignon (1662-1743)
Garde des Médailles et antiques	M. l'Abbé Barthelemy	Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795)
Garde des livres imprimés	M. Capperonnier	Jean Capperonnier (1716-1775)
Garde des manuscrits	M. Béjot	François Béjot (1718-1787)
Garde des titres et généalogies	M. de la Cour	La Cour
Adjoint pour les titres et généalogies	M. l'Abbé de Juvigné	

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Garde des Planches gravées et estampes	M. l'Abbé Joly	Hugues-Adrien Joly (1718 - 1800)
Garde de la Bibliothèque particulière du roi à Versailles et du Cabinet des Livres à la suite de la Cour	M. de Sancy	De Sancy
Garde des livres du Cabinet du Roi à Choisy	M. Bernard	Pierre-Joseph Gentil-Bernard (1708-1775)
Secrétaire	M. l'Abbé Martin	
Trésorier	M. de la Cour	La Cour
Interprète pour les langues orientales	M. Cardonne	Denis Dominique Cardonne (1720-1783)
Interprète pour les langues orientales	M. Fourmont	Étienne Fourmont (1683-1745)
Interprète pour les langues orientales	M. Le Roux des Hauterayes	Michel-Ange-André Le Roux Deshauterayes (1724-1795)
Interprète pour les langues orientales	M. De Guignes	Joseph de Guignes (1721-1800)
Interprète pour les langues orientales	Bernard de Valabregue	Israël Bernard de Vallabregue
Interprète pour les langues orientales	M. Galand	Antoine Galland (1646-1715)
Interprète pour les langues orientales	M. Anquetil	Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron (1731-1805)

Interprète pour les langues allemande, danoise, suédoise, flamande et anglaise	M. Tobiefen-Duby	Pierre-Ancher Tobiésen Duby (1721-1782)
Interprète pour les langues italienne, espagnole et anglaise	M. l'Abbé Blanchet	François Blanchet (1707-1784)
Interprète pour le grec	M. Capperonnier	Jean Capperonnier (1716-1775)
Interpète pour l'arabe	M. Le Roux des Hauterayes	Michel-Ange-André Le Roux Deshauterayes (1724-1795)
Éloquence latine	M. Béjot	François Béjot (1718-1787)
Graveur attaché à la bibliothèque	M. Fessard	Étienne Fessard (1714-1777?)

Transcription

« Bibliothèque du Roi.

Bibliothécaire.

1743 M. Bignon, à l'Hôtel de la Bibliothèque du Roy.

Garde des Médailles & Antiques.

M. l'Abbé Barthelemy, de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, des Académies de Londres, de Madrid, de Cortone, & de Pezaro, à la Bibliothèque du Roi.

Garde des Livres imprimés.

M. Capperonnier, Professeur Royal pour le Grec, de l'Académie de Inscriptions & Belles-Lettres, à la Bibliothèque

Garde des Manuscrits.

M. Béjot, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, Professeur Royal en Eloquence Latine, à la Bibliothèque.

Garde des Titres & Généalogies, & Trésorier.

M. De la Cour, rue Colbert.

M. l'Abbé de Juvigné, *Adjoint pour les Titres & Généalogies*, Fauxbourg S. Honoré.

Garde des Planches gravées & Eftampes.

M. Joly, rue Colbert.

Garde de la Bibliothèque particulière du Roy à Verfailles, & du Cabinet des Livres à la fuite de la Cour.

M. de Sancy, à Verfailles, ou à Paris, rue S. Roch.

Garde des Livres du Cabinet du Roy à Choify.

M. Bernard, Secrétaire Général des Dragons, rue Coqhéron, à l'Hôtel de Coigny.

Secrétaire.

M. l'Abbé Martin, à la Bibliothèque.

Interprètes pour les Langues Orientales, Messieurs,

Cardonne, Secrétaire Interprete du Roy, Professeur Royal en Arabe, rue de la Harpe, près le Collège d'Harcourt.

Fourmont, à la Bibliothèque.

Le Roux des Hauterayes, Professeur Royal en Arabe, au College Royal.

De Guignes, Professeur Royal en Syriaque, de l'Académie des Infcriptions & Belles-Lettres, rue S^{te} Anne, butte S[aint]. Roch.

Bernard de Valabregue, rue de Seine, vis-à-vis la rue du Colomb.

Galand, rue de la Parcheminerie, vis-à-vis la rue des Prêtres.

Anquetil, de l'Académie des Infcriptions & Belles-Lettres, rue Sainte Anne, butte S[aint]. Roch.

Interprete pour les Langues Allemande, Danoife, Suédoife, Flamande & Angloife.

M. Tobiefen-Duby, à la Bibiothèque.

Interprete pour les Langues Italienne, Espagnole & Angloife.

M. l'Abbé Blanchet, Cenfeur Royal, rue Dauphine, à [l']hôtel de Flandre, ou à S. Germain-en-Laye.

M. Felfard, Graveur attaché à la Bibliothéque. »

Reproduction

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1774 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 7 juillet 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1774>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>